

ARTYKUŁY

Monika Bednarczuk
(Uniwersytet w Bochum, Niemcy)

Marzenie o męskości w wybranych polskich koncepcjach nacjonalistycznych¹

Zagadnienie związku tożsamości i mentalności wspólnoty ze stylem całości kształtu bytu społecznego nurtowało już myślicieli oświeceniowych oraz romantyków, jednakże ze wzmoczoną siłą powróciło po odzyskaniu niepodległości jako odzwierciedlenie potrzeby samookreślenia oraz integracji². Wśród obfitych prób określenia, tudzież korekty rysów polskich skupię się na ujęciach odwołujących się do „maskulinizacji” charakteru etnicznego: od „starych” działaczy endecji, poprzez „łagodniejszych” orędowników idei narodowej, „młodych” aktywistów radykalnych, po neopogan i postaci marginalne, gdyż owe niekiedy nader odmienne realizacje paradygmatu narodu posiadają cechy wspólne.

Męskość, jedno z pojęć kluczowych w „etnomicie politycznym”³, implikująca odwagę, zwarcie, siłę, pracowitość, heroizm, ale też – w zależności od wersji owego „etnomitu” – także kolektywizm, militarystykę, niejednokrotnie antysemityzm (oparty na specyficznych pseudo-antropologicznych założeniach⁴) czy kolonia-

¹ Praca naukowa finansowana przez MNiSW w ramach projektu badawczego nr N 103 062 31/ 3814. Pierwszą wersję szkicu wygłosiłam na konferencji *Oblicza komunikacji 2: Ideologie w słowach, gestach i obrazach*, która odbyła się w Uniwersytecie Wrocławskim w kwietniu 2007 roku. Szkic jest znacznie poszerzoną wersją jednej z części większej całości nt. „stylu polskiego”.

² Zob. J. Jedlicki, *Polskie koncepcje kultury rodzimej*. „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 2; M. Bobrowska, *Słowiańskie spory o model kultury narodowej*, „Ruch Literacki” 1993, nr 3.

³ I. Čolović, *Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej*, przeł. M. Petryńska, Kraków 2001, s. 12.

⁴ Cechy te czy składowe „etnomitu” nie były specjalnością wyłącznie polską. Zob. przyp. 3. Antysemityzm chociażby pojawia się wszak jako element rozmaitych nurtów i ideologii, także lewicowych. Interesuje mnie tutaj nakładanie się na siebie rozmaitych haseł i występowanie w różnych wypowiedziach podobnych marzeń, fantazmatów, obsesji niekiedy.

lizm⁵, funkcjonuje szczególnie w latach trzydziestych, gdy postawy ideologiczne bardzo się radykalizują – wręcz jako wyznacznik czegoś, co można by za niektórymi ówczesnymi publicystami nazwać „stylem polskim”: wymarzoną zestawem cech, jakie winny Polaków wedle nacjonalistycznego oglądu charakteryzować. Stylu, oznaczającego tutaj spłot kwestii etyki i estetyki, przekładającego się na obyczajowość, produkcję artystyczną, genologię i język, zgodnie z założeniem, iż „[s]tyl w życiu narodu jest wyrazem narodowej kultury, wynikiem wszystkich uczuć, przywiązań i tradycji”⁶.

‘Polskość’ utożsamiano niejednokrotnie z wartościami negatywnymi albo mniej cenionymi, m.in. z uczuciowością, biernością, nadmiernym indywidualizmem, niecierpliwością, labilnością, przeto od końca XIX wieku z różnym nasileniem usiłowano ją „wydobyć” ze stadium kojarzonej ze ‘słowiańskością’ kobiecości, która stawała się niepożądana⁷. Kategorię ‘męskości’ uznać trzeba za dominującą w życzeniowych wypowiedziach na temat kultury i psychiki polskiej zwłaszcza lat trzydziestych. Androcentryzm retoryki narodowej wzrastał bowiem równoległe do radykalizacji nastrojów społecznych, kompensując zapewne niemożność działania⁸.

Przyczyną omawianego zjawiska wydaje się być niechęć do bycia na pozycji „kobiecej”, „gorszej”, tradycyjnie podporządkowanej. Stopniowo pogłębiał się w dwudziestolecie esencjalizm, a wyraźne początkowo pierwiastki emancypacyjne marginalizowano, także z przyczyn ekonomicznych (uzasadnianie zwolnień z pracy lub nieprzyjmowania zamężnych kobiet na określone posady koniecznością zatrudnienia mężczyzn – żywicieli rodzin)⁹.

Postulaty dojrzałości czy mężności funkcjonowały przede wszystkim w obrazach Wielkiej Polski bądź Sławii. Przejawem ich była krytyka dotychczasowej „żeńskiej” ofiarności, żaloby, koncepcji męczeńskiej Polski-ofiary, wręcz poświęconej na stosie zaborów „czarownicy narodów”¹⁰. Pierwszemu pokoleniu narodowych demokratów szło o odejście od „kobiecego” masochizmu, figury Matki Pol-

ski i związanej z nią idei rozdartego światopoglądowo spiskowca¹¹, od *sui generis* biernego katolicyzmu (niejako „żeńskiego”)¹², wreszcie od mistycyzmu, bazującego na irracjonalności oraz hysterii – fenomenie psychofizycznym częstym skądinąd w polskiej zbiorowości, a od starożytności wiązany z fizjologią żeńską¹³.

W *Heroicznej wspólnotce narodu* – której autor uważał się za nacjonalistę, co w 1937 roku wraz z grupą „Zadruga” wyraził eksplicitnie w manifestie programowym – nie ma miejsca na „strusie czy kobiece uzasadnienia”¹⁴ słabości. Zdaniem Dębickiego, „[n]ie romantyków potrzeba dzisiaj literaturze i sztuce, lecz twórców o męskiej sile i męskiej woli [...], którzy, nie rozpluwając się w ckliwym sentymentalizmie społecznym umieliby się zdobyć na silne uczucie”¹⁵. Obwieszcza się kres lamentów i „cierpiętnictwa”¹⁶.

Ścisłe splecione z męskością są postulaty ‘czystości’, nie tylko rasowej. Z kanonu narodowej kultury wykluczane są produkty „dionizyjskie”, głównie semickie „rajfurstwo”, czyli „grzebanie się we wszelkich przejawach fizycznego i patologicznego życia płciowego”¹⁷. Dezyderaty te ukazują zależność tak pojmowanej ‘męskości’ od ‘czystości’ estetycznej i etycznej. Liczne publikacje nawoły-

¹¹ K. Szczuka, *Matka Polka w Europie: między masochizmem a rewolucją*, [w:] *Romantycy i Europa. Marzenia. Doświadczenia. Propozycje*, red. M. Piwińska, Warszawa 2006.

¹² Pierwsze pokolenie nacjonalistów było formacją laicką, zdarzały się wypowiedzi krytyczne wobec Kościoła czy wiejskich proboszczów. U wczesnego Dmowskiego czytamy znamienne słowa: „Gdy mówię – żyjemy etyką chrześcijańską, nie znaczy to, że postępowanie nasze w całości, albo nawet w części poważnej jest z nią zgodne, ale tylko, że uważamy za moralne to, co się z nią zgadza” (*Podstawy polityki polskiej*, „Przegląd Wszechpolski”, 1905). Chodziło wszak o przebudzenie i pobudzenie Polaków do czynnej, zdecydowanej działalności, o zerwanie z pasywnym sposobem życia, ze zgodą na *status quo*, cierpienie, bycie podporządkowanym czy słabszym, początkowo szczególnie pod względem ekonomicznym. Zob. B. Grott, *Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym*, wyd. III uzup., Krzeszowice 1999, s. 12-14, 17-19; idem, *Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej (Narodowa Demokracja. Wybór tekstów z komentarzem autora)*, Kraków 1993, s. 68. Drugą potęgę okresu międzywojennego cechują nasilone próby zbliżenia się nacjonalistów do katolicyzmu i Kościoła, przy czym połączenia obu systemów idei i wartości polski Kościół różnie i bynajmniej nie jednoznacznie postrzegał.

¹³ A. Kepiński, *Psychopatie*, post. A. Cechnicki, Kraków 2002, s. 55-89.

Zob. J. Stachniuk, *Heroiczna wspólnota narodu (Kapitalizm epoki imperializmu a Polska)*, Poznań 1935, cyt. wg wersji zamieszczonej na stronie http://www.gower.teksty/hero.html#Spis_Tr (1 VII 2006), br. num. s., rozdz. IV, pkt. 1, gdzie pojawia się opozycja rycerz-mnich. Wedle Stachniuka, Mickiewicz był współwinny reprodukcji modelu ‘Polakotolika’ – słabeusza, cierpiętnika.

W opinii Szukalskiego (*Dlaczego Krak*, „Krak” 1937, nr 1), Słowacki i Mickiewicz nie docenili słowiańskiego, mocnego Kraka; woleli wizję Króla-Ducha, słabego fizycznie, lub człowieka przedkładającego zaścianek i sielankowość nad aktywizm. Zarazem jednak romantyzm jest dla nacjonalistów, zwłaszcza narodowych radykałów, wzorem pod wieloma względami.

¹⁴ J. Stachniuk, *Heroiczna wspólnota narodu*. Ibidem

¹⁵ Z. Dębicki, *Rozmowy o literaturze*, Warszawa 1927, s. 115.

¹⁶ W. Nowosad, *Śmierć na barlogu, czy Wielka Polska?*, „Prosto z mostu” 1939, nr 29.

¹⁷ S. Pieńkowski, *W ogniu walki (Szkice w sprawie żydowskiej)*, Warszawa 1929, s. 120-129.

⁵ O tym: K. Theweleit, *Männerphantasien*, Frankfurt a.M., t. 1-2; G. L. Mosse, *Nationalism and Sexuality. Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe*, New York 1989; M. Foucault, *Nadzorować i karać. Narodziny więzienia*, przekł. i post. T. Komendant, Warszawa 1993.

⁶ W. Staniszkis, *Tworzymy styl nowej Polski*, „Falanga” 1938, nr 46.

⁷ A. Wierzbicki, *Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX w.*, Warszawa 1993, s. 255.

⁸ Por. J. Sosnowska, *Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880-1939*, Warszawa 2003, s. 248-253; M. Janion, *Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury*, Kraków 2006, s. 267.

⁹ J. Kurczewska, *Pierwsi nacjonałiści polscy a sprawy kobiet*, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1999.

¹⁰ J. Michelet, *Kościuszk*, przeł. X. Godebski, Paryż 1851; ibidem, *Czarownica*, przeł. M. Kaliska, przedm. L. Kotakowski, Warszawa 1961; S. Czekański, *Grotger, czarownice i metoda. O „Losowaniu rekrutów”, intencji artystycznej i dialogu międzyobrazowym. Uwagi na marginesie książki Mariusza Bryła*, „Artium Quaestiones” 1998.

wały do odnowy moralnej jako *conditio sine qua non* kultury, etnosu i państwa. Wyobrażony „polski styl” jest wedle nich cnotliwy, bliski pierwotnemu. Wstępem do kultury narodowej jest higiena psychiczna i fizyczna¹⁸. Wstępem do potęgi terytorialnej i zbrojnej – cielesna czystość¹⁹.

Zarazem, za Zygmuntem Bałickim i Romanem Dmowskim, przy wtórze nasilającej się reakcji antyemancypacyjnej oraz mizoginii, atakowane są coraz głośniejsze jako szkodliwe, by nie rzec „samobójcze” w określonym położeniu geopolitycznym, tzw. archetypowe cechy żeńskie: ugodowość, pasywność, skromność. Bierność, miękkość, sentymentalizm oraz powierzchowność „narodu kobiecego”, niedostateczna wiara w wyższą ideę i własne siły, to rysy sprzężone organicznie (pobrzmiwają tu, jak się zdaje, echa pseudonaukowej rozprawy *Płeć i charakter* Weininger), z duchem semickim²⁰, które należy przemóc, aby uformować typ zwycięzcy, bojownika, konkwestadora²¹.

‘Słowiańskość’ przywoływano w dyskursie nacjonalistycznym zarówno w ujęciu Herderowskim, jak janusowej wersji romantyków. Implikowała więc wiejskość, kult ziemi oraz „młodszość” cywilizacyjną, oznaczającą raz wyższość etyczną, liryczność, prymarną prostotę; innym razem: słabość militarną, bierność, podatność na zniewolenie. ‘Słowiańskość’ niosła ambiwalencję, implikując nieokiełznanie, zdecydowanie, rycerskość, dalej zaś szaleństwo oraz mściwość, obok tradycyjnej idylliczności i rolnictwa²². Toteż pierwszym celem był zryw narodowowyzwoleńczy, przezwyciężenie inercji. Atoli po odzyskaniu niepodległości, w miarę zaostrzania się klimatu społeczno-politycznego, nasilają się odniesienia do słowiańszczyzny starożytnej oraz wczesnośredniowiecznej, koczowniczej, agresywnej, grabieżczej, zaczepnej²³, uosabianej przez Masława, Nikłota czy gladiatora, rodem z utworów Lenartowicza, Sienkiewicza albo rzeźby Słowianin zrywający pęta Stanisława Lewandowskiego²⁴. Nowy bohater narodowy powróci jako Krak, Masław i Lechita w tekstach nie tylko neopogańskich.

W kolonialnym rozumieniu kategoria ‘słowiańskości’ skrywa wielomilionową rzeszę przeznaczoną do swoistego „wybawienia” (także: „przebudzenia”),

„zjednoczenia”), czytaj: zdominowania. Rozkwita zatem w połowie lat trzydziestych idea antyrosyjskiego słowianofilstwa pod przywództwem Polski. Według Stachniuka, przebudzenie z letargu „bezdziejowej” judeochrześcijańskiej kultury wyzwoli wolę rodaków²⁵. Wychodząc z odmiennych założeń, wielką, odrodzoną Sławie widzą przed sobą również radykalni młodzi nacjonałiści²⁶. Krytyk katolicyzmu wzywał do porzucenia tradycji „bierno-defensywnej” na rzecz „Wielkiej Polski prowadzącej przeciw komunizmowi i pangermanizmowi narody środkowej Europy”²⁷. W tych postulatach dążenia pokrewnych genetycznie nacji pokrywają się, a nowy styl powstać ma na bazie prastłowiańskiego, którego wyznacznikami są radość, poczucie jedności interesów jednostki i grupy, wytrwałość, ofiarność, waleczność, częściowo również bezwzględność²⁸.

Bliskie powyższym hasła już to zmodyfikowanego mesjanizmu na wzór Mickiewiczowskiego, już to imperium oraz kolonizacji w imię wspólnego pochodzenia i tradycji Bolesława Chrobrego, odnajdujemy u polityków nawołujących do nowej „krucjaty” słowiańsko-katolickiej²⁹ (przy czym katolicyzm oczywiście nie był rozumiany jako doktryna miłości; funkcjonował jako tradycyjny i poręczny element wykorzystywany, by nie rzec: eksploatowany, przez wywodzące się z ideologii narodowej grupy). Także rusofobia słowianofilów nacjonalistycznych może mieć ugruntowanie psychologiczno-płciowe. Z Rosją wiązano symbole żeńskie i walory takie, jak: wrażliwość, łagodność, subtelność, skłonność do hysterii, chwiejność emocjonalna, koncentracja na zagadnieniach duszy. Odczytana przez ten pryzmat cywilizacja zachodnia byłaby „typem przenikającym, ekspansyjnym,

¹⁸ Z. Dębicki, *Podstawy kultury narodowej*, Warszawa 1922, s. 152; ibidem., *Rozmowy...*, s. 95-101; S. Piasecki, *Sztuka i charakter*, „Prosto z mostu” 1938, nr 55-56.

¹⁹ W. Majdański, *Czystość, dziewictwo, potęga*, „Prosto z mostu” 1939, nr 33.

²⁰ R. Dmowski, *Mysli nowoczesnego Polaka* [1903], wpraw. N. Tomczyk, wyd. 11, Wrocław 1996, s. 41-60. „Kobiecość” i „zażydzenie” społeczeństwa ilustruje postawa szlachty, zależnej finansowo i gospodarczo od arrendarzy czy kupców etc., niesamodzielnej, preferującej infantylną bezroskę.

²¹ Znaczące są np. tytuły wierszy: *Konkwistador*, *Bateria*, *Bunt*, *Prometeusz* (Konstanty Dobrzyński).

²² O tym: A. Witkowska, „*Stawianie, my lubim sielanki*”, Warszawa 1972; eadem., „*Ja, głupi Słowianin*”, Warszawa 1980; M. Janion, op. cit., s. 49-79; M. Rudaś-Grodzka, *Europejska przygoda Słowian w świetle „Prelekcji paryskich” Adama Mickiewicza. Słowiańszczyzna zniewolona*, [w:] *Romantycy i Europa...*, s. 186-192.

²³ Istotne są tutaj przekazy Prokopa z Cezarei czy Pseudomaurycego. Zob. G. Labuda, *Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych* [1954], Poznań 1999.

²⁴ Zob. A. Witkowska, „*Ja, głupi Słowianin*”..., s. 320-333; J. Sosnowska, op. cit., s. 115-117.

²⁵ J. Stachniuk, *Dzieje bez dziejów. Teoria rozwoju wewnętrznego Polski*, Warszawa 1939; idem., *Mit słowiański*, 1941 (<http://www.toporzel.gower.pl/teksty/mitsl.html> (1 VII 2006)).

²⁶ „[...] naród Polski musi być wielki, [...] co chcemy innym narzucić” (W. Wasutyński, *Zadania Polski w świecie*, „Ruch Młodych” 1937, nr 6). Polska miała przewodzić zarówno Litwinom, jak Czechom, Rumunom, Chorwatom. „Polska musi stworzyć barierę od Bałtyku do Śródziemnego Morza” (J. Danar, *Europa Środkowa a Polska*, „Falanga” 1938, nr 43).

²⁷ S. Szukalski, *Ku Sławii przez Unię Młodych*, „Kruk” 1937, nr 1; W. Staniszkis, op. cit. Na temat imperialistyczno-kolonialnych marzeń Polaków w latach trzydziestych XX wieku zob. G. Borkowska, *Polskie doświadczenie kolonialne*, „Teksty Drugie” 2007, nr 4; M. Bednarczuk, M. Rudaś-Grodzka, *W poszukiwaniu utraconej wielkości*, „Teksty Drugie” 2009, nr 1-2.

²⁸ Warto zestawić opisy wspomnianych kronikarzy starożytnych i wczesnośredniowiecznych z akceptacją wojny przez Stachniuka (*Heroiczna wspólnota narodu*, rozdz. XIII, pkt. 1-3): „z barbarzyńską bezwzględnością stłumione być muszą wszelkie przejawy oporu, niesubordynacji; wojna będzie zawsze niezastąpioną dźwignią heroizmu; Najwyższą instancją, rozstrzygającą spory między narodami, jest tylko wojna. Prawo do życia uzyskują narody na szalach wojny. Tylko przy stosowaniu praw wojny naród polski potrafi wydzwignąć się z upadku”.

²⁹ Np. W. J. Grabski, *Miecz Chrobrego*, „Ruch Młodych” 1936, nr 7-8; J. Kowal-Lipiński, *Poznaj mój program uzdrowienia Rzeczypospolitej Polskiej*, Katowice-Warszawa br., s. 61-63; M. Biegański, *Problemy sztuki narodowej*, Warszawa 1937, s. 16; *Zasady Programu Narodowo-Radykalnego*, oprac. zespół pod kier. B. Piaseckiego, Warszawa 1937, s. 15-16.

posesywnym”, rosyjska – „absorpcyjnym”, pochłaniającym, „poddającym się”, lecz zarazem niezbadanym i nieogarnionym³⁰.

Zadrużanom szło o sposób funkcjonowania wielkiego, skolonizowanego przez męskie hufce społeczeństwa, którego „zarodkiem” miałyby być naród polski – w oparciu o kolektywizm, politykę rasową, kult instynktu i ciała. Nazwa grupy, przybrane imiona, próby odświeżenia kalendarza i sztuki słowiańskiej odsyłały do zamierzchłej, „prawdziwej”, androcentrycznej, pogańskiej „polskości” (słowiańskości). W *Kraku, synu Ludoli* Stacha z Warty znajdujemy program odmłodzenia i integracji rozproszonych i osłabionych plemion. Wymowny jest dobór baśni jako modusu odnawiania i petryfikacji etnomitu³¹ oraz kluczowe figury Dziejawy, czyli posługujący się (stworzonym przez Szukalskiego) językowym konstruktem na bazie mowy ukraińskiej „plecbiarz” Bajbajoc oraz kowal Ludola³² – wyzwalcze męskiej Młodzi i ojcowie zjednoczonych etnosów. Postać Kraka odsyła nadto do fundatorskich podań narracji narodowej oraz koncepcji romantycznych i młodopolskich.

Wartościami „rasowymi” są w świetle utworu bohaterstwo, ciężka, respekt dla przodków, przy jednoczesnej apoteozie młodości. Szukalski interpretuje legendarnego Smoka m.in. jako lęk, uczucie niegodne mężczyzny. W przeciwieństwie do wyobrażenia słowiańskiego charakteru jako pasywnego, „kobiecego” – sprzecznego z zapisami kronikarzy, wedle których hordy Wenetów, Antów i Sklawinów bezlitośnie łupiły sąsiadów – słowiańska zbiorowość reinterpretowana przez radykalny nacjonalizm reprezentuje patriarchalny system wartości, bo ten wprowadziły plemiona najeźdźcze po wyrugowaniu odmiennego ustroju pierwotnych mieszkańców tych ziem³³. W optyce *Kraka, syna Ludoli* kobiety funkcjonują jako nagroda bądź łapówka dla buntowniczych przedstawicieli Młodzi, by neutralizować groźną dla skostniałej Starszyny energię³⁴.

Maskulinizacja i juwenalizacja³⁵, powszechne w nurtach nacjonalistycznych³⁶, stanowią, na równi z czystością, warunek wielkości, stąd renesans grup mę-

skich, dosłownie: *nomen omen* obozy, bądź metaforycznie. Związany ze słowiańskością ‘męską’, nie-Herderowską jest temat „zadrug” bądź „siebrów”, czyli wspólnot wykluczających kobiety, zamieszkujących odległe miejsca, tworzących rodzaj komuny, wspólnoty, bractwa³⁷ bądź – jak określił to *ex post* jeden z zadrużan: wręcz zakonu³⁸. Z tak skonstruowanego obrazu wyłania się jedna z wewnętrznych sprzeczności myśli nacjonalistycznej, czyli pytanie, jak pogodzić czystość, wstrzemięźliwość, hasła obyczajów spartańskich, preferowanie męskiej grupy wzorowanej na zgromadzeniu o charakterze wojskowo-klasztornym, zakonie rycerskim³⁹, z dezyderatami zwiększenia przyrostu naturalnego, koniecznego dla osiągnięcia upragnionej pozycji mocarstwowej. Przeciwdziałanie depopulacji wiąże się wszak z kobietą, erotyką i życiem w mieszanej płciowo rodzinie, nie w zamaskulinizowanej wspólnotcie, zaś w dyskursie konserwatywnym oraz nacjonalistycznym generalnie „płeć nie występuje”⁴⁰. Narzuca się mimowolnie paralela z modelem militarnego Państwa Platona i reżimem Sparty, nie dziwią przeto postulaty kształtowania świadomości podług czynności, „twardości”, heroizmu, dojrzałości oraz ascezy⁴¹.

Preferowanie ‘męskości’ przejawia się bezpośrednio i pośrednio: Pieńkowski zarzuca Żydom „wyobraźnię lunatyczną”, a symbolika księżycowa odsyła do kobiecości. Szukalski mówi o słowiańskich, solarnych wyobrażeniach, przywołując Heliosa oraz Ozyrysa. Androcentryzm i mizoginia widoczne są nadto w warstwie językowej badanych tekstów, nierzadko protekcyjnych, ignorujących albo dyskredytujących kobiety jako twórczynie i obywatelki⁴². Ważę rozpatrywanej ka-

³⁰ W. Stiepanienko, „Kobiecość” i „męskość” w postrzeganiu kultury sąsiadów, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 2, s. 77. Por. M. Biedziejew, *Nowe średniowiecze*, tłum. M. Reutt, Warszawa 1936, s. 140-145. Na temat wieloaspektowej „żeńskości” Rosji i Ukrainy zob. rozdział *Ukrainka i jej domena*, [w:] M. Bednarczuk, E. Pogonowska, *Znani, Nieznani, Nierozpoznani: o kilku figurach zbiorowej wyobraźni*, Warszawa 2009.

³¹ I. Čolović, op. cit., s. 15.

³² Trudno powiedzieć o nawiązaniu do biografii Mussoliniego – syna kowala oraz „kowala serc”, którego autor *Kraka* podziwiał (zob. S. Szukalski, *Naród a Polska*, „Krak” 1937, nr 1).

³³ Zob. W. Szafranski, *Krakowska Wanda tracką Bendidą (przyczynek do poznania wpływów trackich na kulturę duchową ziem polskich w starożytności)*, „Balcunica Posnaniensia” 1995.

³⁴ Stach z Warty [S. Szukalski], *Krak, syn Ludoli*, Katowice 1938. Dowodem „męskiego” postrzegania ‘polskości’ i ‘słowiańskości’, zwłaszcza w kręgach neopogańskich, jest opinia, wedle której Słowianin to człowiek, który potrafi „walczyć o miejsce pod słońcem”: Rusin stworzył imperium, a Serb zjednoczył narody południowe (A. Wacyk, *Mix polski: Zadruga*, Wrocław 1991, s. 31).

³⁵ Aczkolwiek w odniesieniu do tego aspektu spierano się. Por. S. Kozicki, *Walka z młodym pokoleniem*, „Myśl Narodowa” 1932, nr 48; Z. Wasilewski, *Na widowni*, „Myśl Narodowa” 1934, nr 18.

³⁶ Zob. W. Reich *Psychologia masowa faszyzmu* [1933], [w:] *Faszyzmy europejskie (1922-1945) w oczach współczesnych i historyków*, wybór i oprac. J. W. Borejsza, tłum. A. Kreisberg i in., Warszawa 1979; K. Theweleit, op. cit.; G. L. Mosse, op. cit.; I. Čolović, op. cit.

³⁷ S. Niewiadomski, *U źródeł dawnej cywilizacji polskiej*, „Prosto z mostu” 1938, nr 38. Zob. też Z. Stahl, *Bogactwo narodu*, „Myśl Narodowa” 1932, nr 27; W. Kochanowski, *W sprawie walki z alkoholizmem*, „Ruch Młodych” 1936, nr 8.

³⁸ „Zakon Zadrugi – silnym być! I mocno chcieć, i twardo żyć! I więcej dawać niżli brać”. A. Wacyk, *Rymy zadrużne (katabállontes)*, Wrocław 1992, s. 32.

³⁹ Aczkolwiek celem zakonów nie jest zdobycie władzy politycznej, na myśl przychodzi właśnie zakony rycerskie, w których skład wchodził zakonnicy (duchowni) oraz bracia-rycerze, prowadzący mimo braku święceń życie zakonne i walczący w obronie wiary (ideałów, interesów zgromadzenia, Kościoła etc.), by przywołać templariuszy czy krzyżowców, lecz również rycerskie zakony świeckie.

⁴⁰ A. Mohler, *Sex und Politik*, Freiburg 1972, s. 33.

⁴¹ Mimo hasła o „doniosłej” roli kobiet w obozie narodowym, analiza wypowiedzi nacjonalistów wskazuje, że kobieta generalnie nie istnieje jako podmiot tej ideologii; jest spychana, odsuwana.

⁴² Np. Dmowski, uznający, iż kobiety nie powinny studiować ani mieć praw wyborczych. Dębicki (*Rozmowy o literaturze*..., s. 197), który twierdził, że praca i studia kobiet przyczyniają się do osłabienia siły populacyjnej Polski; małżeństwa bezdzietne, rozwody, luźne związki stają się w tej optyce aktami antynarodowymi. Zdaniem Zygmunta Wasilewskiego, kobiety jako pisarki i jako czytelniczki doprowadziły do obniżenia poziomu produkcji literackiej, zwłaszcza powieści (*O twórczości literackiej kobiet*, „Kurier Poznański” 1927, nr 189; idem., *Na widowni*, „Myśl Narodowa” 1938, nr 54). Por. złośliwe uwagi Adolfa Nowaczyńskiego nt. Marii Jehanne Wielopol-

tegorii widać także w pomysłach skupienia się na głównie męskim ciele jako przedmiocie doskonalenia poprzez hartowanie i sport, który po pierwszej wojnie staje się symbolem rywalizacji narodów⁴³, choć nie wyłącznie, gdyż wartości te propagowali także socjaliści czy związki młodzieży żydowskiej.

Ciało, jednoznacznie czy konfliktowo, wpisywane jest w „ekonomię dyskursu, dominacji i władzy” jako jej „obiekt i tarcza strzelnicza”⁴⁴. Przejawem zależności jednostkowej cielesności od organizmu zbiorowego jest metafora „ciała narodu”. Poddana odpowiednim zabiegom soma zapewni właściwy stan kultury, ponieważ „nie będziemy mieli zdrowej literatury, dopóki nie będziemy mieli zdrowych pisarzy, [...] wysportowanych, o silnych mięśniach i pogodnych oczach, cieszących się z życia, a nie nienawidzących je za swoje własne charłactwo”⁴⁵. Relację słowiańskości – męskości ilustrują sposoby funkcjonowania przodków: wspólnota rodowa neopogan miała być z jednej strony wyrazem kultu dla ich „prężnych hufców”, z drugiej, pozwoliłaby połączyć imaginacyjną przeszłość z wizją ośrodka światowego „gotowego do tytanicznego rzutu wzdłuż linii Ukraina – Kubań – Kaukaz – zlewisko kaspijskie – Taszkient – Turkiestan”⁴⁶. Do realizacji zamierzenia potrzebny był obywatel potężny, zdrowy, muskularny:

skiej, Magdaleny Samozwaniec, niekiedy i Zofii Kossak-Szczuckiej, czy komentarze Stanisława Piaseckiego na temat zwolenniczek reformy obyczajowej.

O zamiennych usiłowaniach podporządkowania kobiet świadczą nawet wypowiedzi programowe adherentek Ruchu Narodowo-Radykalnego, które zapewniały wprawdzie kobiety o chęci uczynienia ich „jednostkami pełnowartościowymi”, z możliwością realizowania się nie tylko jako matki, lecz i jako „kobiety pracujące”, lecz zaraz zaznaczały, że głównym celem Ruchu jest „zwolnienie” kobiet „od obowiązku poza-domowej, nietwórczej, przymusowej pracy zarobkowej”. Natomiast „umożliwi się [...] udział w pracy tym kobietom, których zawodowa działalność będzie prawdziwie twórczą i korzystną dla narodu”. „[D]ecydującym kryterium” przy podejmowaniu przez instancję wyższą takiej decyzji będzie to, „czy praca ta daje istotne wartości narodowi” (J. Kunstetter, *Odpowiedzialność kobiet za losy Narodu*, „Ruch Młodych” 1936, nr 5).

Por. „Kobieta jest czynnikiem, który ma możność wielkiego wpływu na życie narodu, dzięki bezpośredniemu dostępowi do umysłów dziecięcych” (M. Rzętkowska, *Kobieta w Obozie Wielkiej Polski*, Warszawa 1933, s. 2). Maria Sucheni-Rutkowska, bynajmniej nie odosobniona w swych przekonaniach, pisała, że wskutek „wynikających z ustroju fizjologicznego” „kryzysów” i „znacznych” „wahan” inteligencji kobiety mogą być świetnymi teoretykami, lecz nie pracownikami, więc jeśli już, to aby objąć nowe dziedziny gospodarki i zarazem „zapobiec niezdrowemu współzawodnictwu w imię samego Narodu”, „[m]asy kobiece skierować trzeba do pracy rękodzielniczej” (*Praca zarobkowa kobiet*, „Myśl Narodowa” 1934, nr 9). Do rzadkości należały postulaty, by samym kobietom pozostawić decyzję o wyborze realizacji siebie (J. Jastrzębska, *Kobieta w społeczeństwie*, „Myśl Narodowa” 1934, nr 43).

⁴³ E. Hobsbawm, *Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780*, aus dem Englischen von U. Rennert, Frankfurt-New York 2005, s. 167-168.

⁴⁴ Określenia H. K. Bhabhy (*The Location of Culture*, London-New York 2006, s. 96) i M. Foucault (op. cit., s. 161-162). Por. W. Tomasik, *Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”*, Wrocław 1999; M. Douglas, *Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii*, przekł. E. Dzurak, Kraków 2004, s. 37.

⁴⁵ Z. Dębicki, *Rozmowy o literaturze...*, s. 101.

⁴⁶ J. Stachniuk, *Mit słowiański*.

wróćmy myślą do okresu Olimpiad w starożytnej Helladzie [...] zabiegi o pełnię fizjologiczną, ćwiczenia gimnastyczne, atletyka, uzyskać muszą odblask charyzmy. Gimnastyka poranna stanie się modlitwą zadrużną. Nie postawa złamanego fizycznie, chorego i osłabionego, jako pozycja modlitwy i łączenia się z absolutem, lecz dumny, wyprostowany posąg zdrowia i żołnierskiej rzeźkości. [...] Mistykę pełni, harmonii, radosnej ekstazy osiągnąć możemy za pomocą stałych ćwiczeń [...] Boiska, sale gimnastyczne, bieżnie, stadiony, instytuty higieny stają się tym, czym dziś są kościoły i klasztory. Zmieni się tylko ich styl, gdyż będą miejscem podniosłych obrzędów zbiorowych, tak jak to było na stadionie olimpijskim w Grecji”⁴⁷.

Koncepcja Stachniuka odbiega od większości – o wiele łagodniejszych – haseł narodowych bądź nacjonalistycznych jako ekstremalna; przypomina bowiem surowe wzorce kształcenia obywatela ateńskiego lub spartańskiego. Polscy nacjonalisci jednak, analogicznie zresztą do innych nacji i innych ugrupowań, dość wcześnie zachęcali do nauki posłuszeństwa, karność, poczucia hierarchii, uznania dla węzłów męskiej przyjaźni, do „walki we wszelkiej jej postaci”⁴⁸.

Wedle radykałów z lat trzydziestych, budowniczy cywilizacji europejskiej był „typem psychicznym szorstkiej, ale zdrowej brutalności”, typem „barbarzyńcy”⁴⁹. Reformy, tak w opinii twórców, jak i późniejszych wyznawców paradygmatu narodu, polegać winny na „męskiej dyscyplinie, harmonii ciała i ducha”; pogardzie dla „typu cieplarnianego”, dla sfrancuziałych „niewolników o duszy królika”⁵⁰. Paragon wojownika-obywatela, podstawowy dla patriotycznej idei oświeceniowej i etosu piłsudczykowskiego, stał się obligatoryjny, gdyż „namiętna, instynktowna tęsknota do realnego żołnierza” uchodziła za „rys głęboko narodowy”⁵¹.

⁴⁷ Ibid., rozdz. VIII, pkt. 4; por. ibidem, *Heroiczna wspólnota narodu*, rozdz. XVI, pkt. 3.

Warto przypomnieć starożytny wzór, jak go przedstawia Pierre Vidal-Naquet w pracy *Czarny łowca*: „Obywatel ateński był zdolny do służby od 19 do 60 roku życia. Żołnierz był obywatelem. „Rola obywatelska kobiet polegała [...] jedynie na wydawaniu na świat obywateli i od czasu Peryklesowego prawa z roku 451 p.n.e. wymagano od nich, aby pochodziły ze związku obywatela i córki obywatela.” Sparta zaś posiadała tradycję kryptei: instytucji wyłącznie męskiej, jak spartańska organizacja polityczna (kryptoi to młodzi ludzie, którzy wyruszyli z „miasta”, aby się błąkać i żyć bez ciężkiego uzbrojenia, w ukryciu w górach lub na wsi – albo przez cały rok, albo przez okres zimowy; mieli się żywić czym popadnie, w nocy zaś podrzynali gardła helotom). Kryptos „jest podstępny łowcą, lecz łowcą helotów. Przejściowa dzikość Spartiaty w okresie kryptei ma charakter w wysokim stopniu społeczny, wręcz polityczny: służy bezpośrednio utrzymaniu porządku politycznego i społecznego” (czyli zastraszaniu). P. Vidal-Naquet, *Czarny łowca. Formy myśli i formy życia społecznego w świecie greckim*, przekł. A. S. Chankowski i in., Warszawa 2003, s. 113, 126, 181-185.

⁴⁸ Z. Balicki, *Zasady wychowania narodowego*, Warszawa 1909, s. 10-15; J. Giertych, *My, nowe pokolenie*, Poznań i in. 1937, s. 57-67; L. Zarzecki, *Wychowanie narodowe. Studia i szkice*, pod red. Z. Wasilewskiego i W. Wąsika, Warszawa 1929, s. 228.

⁴⁹ S. Piasecki, *Goetel o Indiach*, „ABC Literacko-Artystyczne” 1933, nr 114.

⁵⁰ Cytaty kolejno z: Kowal-Lipiński, op. cit., s. 7; W. Pietrzak, *O nowoczesną kulturę*, „Młoda Polska” 1937, nr 2; S. Szukalski, *Atak Kraka. Twórcownie czy akademie?*, Kraków 1929, s. 9.

⁵¹ M. Zarzycki, *Kończymy z tragicznym zatargiem*, „Młoda Polska” 1937, nr 1.

Młodzi głosili zatem konieczność scalenia wartości wniesionych przez Legiony z tymi, które propagował Dmowski, zespolenia dwóch „typów psychicznych”⁵².

Kulminację podobnych wezwań stanowiły – wkrótce urzeczywistnione, acz nie dzięki ewentualnej kolonizacji, ale podczas obrony przed militarną agresją – nacjonalistyczne propozycje „pokolenia żołnierskiego”, „imperializmu psychicznego”, „narodu pod bronią” i „stylu obozowego”, wysportowanego, ze zorganizowaną „wolną” w „wychowawczym przymusie” wspólnotą⁵³. Krańcową propozycją wydaje się totalizm rozumiany jako „totalizm w służbie personalizmu”⁵⁴. Młodzi radykałowie mówią o „Narodzie”, nie dzieląc obywateli podług płci, podobnie jak we wczesnych koncepcjach nacjonalistów edukacja w duchu żołniersko-obywatelskim dotyczyła też kobiet⁵⁵. Splatano ‘męskość’ ze ‘słowiańskością’ oraz ‘czystością’ w imię szczęścia, potęgi lub katolicyzmu, według formuły: „polityczna ekspansja Polski uzyska moralne uzasadnienie i stanie się czynnikiem twórczym, bo będzie zdobywaniem narodów dla Boga”⁵⁶.

Przeciwwagą „nowego stylu” i nowego, zdefiniowanego rodzajowo Polaka była dekadentka nieczystość/nieokreśloność etyczna oraz piciowa, prezentowana jako zaburzenie etnicznej jednoznaczności, tożsamości oraz porządku. Wykluczany z planu dziejowej ciągłości okres znaczony był już w opinii tzw. „młodozachowawców” kobiecą (semicką) „neurozą i psychopatią”; „anarchią pojęć i uczuć, zgrzytami, plamami, chorobą woli i zmysłów”, samowolą „Nie mężnym mężem był, lecz rozszlochana, konwulsjami miotana histeryczka”⁵⁷. Bliskich semantycznie sformułowań (co nie znaczy, iż dopatruję się prostej kontynuacji w powinowactwie pewnych sądów Jeske-Choińskiego i endecji)⁵⁸ używa Stanisław Piasecki, ośmie-

szając artystę o hermafrodytycznych atrybutach. Długie włosy, fantazyjny węzeł, peleryna, niestaranny wygląd, młodopolski „cygański styl” przypominający styl „żydowski” sugerują nieodpowiedzialność, nieokreśloność, lenistwo, brak zakorzenienia, włóczęgostwo ideowe oraz literalne, egoizm i erotyzm⁵⁹. Długie włosy i odmienność są ekspresją niezgody na glajchszaltowanie, wyzwaniem nawet dla względnie łagodnych opcji propaństwowych⁶⁰. Pozostawiam otwartą kwestię motywów adherentów ‘męskości’ narodowej, interesującą jako efekt projekcji i kompleksów⁶¹. Jeden z nacjonalistów pisał o gronie znajomych, wskazując ogromne pragnienie oparcia i wodza:

Do [Bolesława] Piaseckiego ciągnęli jak my do lampy mężczyźni o cechach; które uważa się za kobiece: nastrojowi, o zmiennej woli, wrażliwi, nerwowi. Był dla nich filarem. Nie miał bowiem żadnej z tych cech. Był namiętny na zimno, logiczny, podstępny, odważny, niedostępny nastrojom i fantazjom, nieczuły [...]. Był okrutny, ale okrutny przez poczucie własnej wyższości i obojętność, a nie przez sadyzm⁶².

Klaus Horn upatrywał w antysemityzmie i demonizowaniu Żyda – a była to jedna z głównych cech narodowych radykałów – przejaw schematu myślowego, związanego z tymi „potężnymi aspektami obrazu ojca, które, ferując zakazy, rodziły doń nienawiść”; byłoby to myślenie (mężczyzn) wynikłe z „kompleksów kastracyjnych”. Podobnie Wilhelm Reich łączył zahamowania kumulujące się w formie „obrony moralności” ze wzmocnioną reakcją polityczną, przy czym dzieci to głównie synowie Ojca-wodza, ograniczającego surowo seksualność zarówno dzieci, jak matki; synowie Ojca, do którego żywią poddańczy stosunek, uczucia sentymentalne zamiast rozwagi⁶³.

Odrzuca się zatem – wobec pragnienia autorytarnej władzy, „czystości” i siły – wszystko, co zakłóca uproszczony, wymarzony, „mocny” obraz siebie i grupy, proponując rysowany nieciągłą kreską już to „polski faszyzm”, już to „obozowy” styl, w szkieletowym ujęciu tożsamy z walorami aksjologicznie pozytywnymi u innych grup, acz właśnie od ideowego „uniwersalizmu” (poza religijnym) pragnęli rodzimi nacjonałiści (określający się jako katolicy) uciec; neopoganie z kolei odrzucali też uniwersalizm religijny (poza może jakąś namiastką religii, nawiązującej do archaicznych, wspólnych Słowianom wierzeń). Wystarczy przywołać serbską

„kiełkowały w różnych, jakże często zupełnie niepodobnych do tej ostatecznej, wykrystalizowanej postaciach i jakże często w bardzo różnych obozach” (*Działalność krytycznoliteracka Teodora Jeske-Choińskiego wobec przelotu antypozytywistycznego*, Warszawa 1972, s. 21).

⁵² W. Wasiutyński, *O stosunek do przeszłości*, „Ruch Młodych” 1936, nr 1. Por. J. Mosdorf, *Typy społeczne jako wynik wychowania ugrupowań politycznych*, „Awangarda” 1929, nr 2-3, 5-6.

⁵³ J. Morawski, *O ustrój zorganizowanego Narodu*, „Młoda Polska” 1937, nr 5; K. Szarbachowski, *Naród pod bronią*, „Młoda Polska” 1937, nr 1; O. Szpakowski, *Naród zbrojny*, „Ruch Młodych” 1936, nr 5; Redakcja, *W co wierzymy i o co walczymy*, „Młoda Polska” 1938, nr 10-11; W. Staniszkis, op. cit.; W. Kwasięborski, *Wytoczne ideowe i organizacyjne wychowania narodowego*, „Ruch Młodych” 1936, nr 4; A. J. Reutt, *O kult bohaterstwa*, „Ruch Młodych” 1936, nr 5; ibidem, *Hierarchia a problem równości*, „Ruch Młodych” 1937, nr 4; Z. Stermiński, *Wolność człowieka w ustroju hierarchicznym*, „Ruch Młodych” 1937, nr 5; T. Skonieczny, *Reforma sportu*, ibidem.

⁵⁴ S. Cimoszyński, *Totalizm osobowości*, „Ruch Młodych” 1937, nr 9-10.

⁵⁵ J. Kurczewska, op. cit.

⁵⁶ M. Reutt, *Misja dziejowa Polski*, „Ruch Młodych” 1938, nr 1. Katolicyzm jest przecież dość „kobiecy” w doktrynie, pacyfistyczny, „naiwny”, wyrozumiały, nakazuje przebaczenie i miłość bliźniego. Dopiero nacjonalizm lat 30-tych zaproponował jego „maskulinizację”: aktywizm, zdecydowanie, ofensywność. Militaryzacja oraz maskulinizacja stylu narodowego oznaczała odejście od popularnej swego czasu koncepcji komplementarności polskich cech: dziecięcości, męskości i kobiecości. Wedle Stachniuka, wskutek katolicyzmu zapanowały wśród Polaków skłonność do anarchii, gnuśność, irracjonalizm, nieproduktywność. Dmowski uważał je za wady narodowe – słowiańskie, które należy przezwyciężyć.

⁵⁷ T. Jeske-Choiński, *Poznaj Żyda!*, Lwów-Warszawa 1912, s. 219.

⁵⁸ Konieczność odróżnienia istoty postulatów młodozachowawców od haseł narodowo-demokratycznych, a dalej nacjonalistycznych podniosła Zofia Mocarska-Tycowa, zaznaczając, iż pewne wątki

⁵⁹ Zob. S. Piasecki, *Sznuka i charakter*.

⁶⁰ Por. A. Chmielewska, *W służbie państwa, społeczeństwa i narodu. „Państwowotwórczy” artyści plastycy w II Rzeczypospolitej*, Warszawa 2006, s. 188.

⁶¹ W. Reich, op. cit.; K. Theweleit, op. cit.

⁶² W. Wasiutyński, *Czwarte pokolenie. Szkice z Dziejów Nacjonalizmu Polskiego*, Londyn 1982, s. 74.

⁶³ K. Horn, *Przyczynki do psychologii politycznej faszyzmu* [1969], [w:] *Faszyzmy europejskie (1922-1945) w oczach współczesnych*, oprac. i red. J. W. Borejsza, Wrocław 1979, s. 691-720; W. Reich, *Psychologia masowa faszyzmu* [1933], [w:] ibidem, s. 672-690.

narrację narodową czy, jako skrajny przykład, androcentryzm światopoglądu Freikorps i nazistów⁶⁴. *Notabene*, na ich tle istotnie polska wersja nacjonalizmu jawi się jako „niezwykle łagodna”, jak ujęła to Ewa Thompson⁶⁵.

Polscy nacjonałiści opowiadają się za postawami ogólnie cenionymi: zdecydowaniem, jednością, siłą, zaangażowaniem, co oczywiście w końcu lat trzydziestych zdaje się koniecznością w obliczu rosnącego zagrożenia z zewnątrz. ‘Męskość’ była też od pewnego momentu – bo zależności historyczno-kulturowe są tutaj nie do przecenienia – kwestią zasadniczą dla ambiwalentnych wobec nacjonalizmu (i *vice versa*) modernistów⁶⁶. Wyobrażona (ideowa, charakterologiczna, społeczna) ‘męskość’, podobnie jak ‘czystość’, plemienna czy światopoglądowa, stanowiła obiekt tęsknoty wielu grup w owej epoce. Powszechnie w Europie i świecie głoszone przeciw ówczesną konieczność wychowywania zdrowych fizycznie, tudzież moralnie pokoleń⁶⁷. Nasilające się tendencje militarystyczne, autorytaryzm, rozmaite totalizmy oraz imperializm uchodziły przeciw w okresie międzywojennym, zwłaszcza w latach trzydziestych, za remedium na schorzenia współczesności, zaś w odniesieniu do nienowego przeciw zjawiska marginalizacji roli kobiet w życiu publicznym i tendencji do przyporządkowywania ich sferze domowej, trzeba stwierdzić, iż same kobiety z różnych względów na szeroko pojmowaną „maskulinizację” przyzwalały lub ją wręcz wspierały⁶⁸. Spod definicji „stylu narodowego” wyłania się zatem często – przynajmniej pod pewnymi względami nie-specyficzny – styl panetniczny, w tym wypadku „męski”, jakkolwiek rozmaicie i pojemnie bywał on rozumiany.

⁶⁴ Zob. I. Čolović, op. cit., s. 63-70; K. Theweleit, *Männerphantasien* (t. 1-2, 1977, 1978, wznów. 2005). Por. G. L. Mosse, *Nationalism and Sexuality. Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe*, New York 1985, s. 23-89, 154-177; M. Diester, *Körpergeschichten. Eine Untersuchung zum Mythosbegriff am Beispiel der Darstellung von Mann und Frau in der Kriegsliteratur von 1939-1945*, Frankfurt a.M.-Bern-Cirencester 1980, s. 91-207.

⁶⁵ E. Thompson, *Polski nacjonalizm jest niezwykle łagodny*, „EUROPA” 2007, nr 156 (31 III), s. 11.

⁶⁶ Zob. S. Wilson, *Maskarady kobiecości*, przeł. M. Wilczyński, „Artium Quaestiones” 1998; P. Lewis, *Modernism, Nationalism, and the Novel*, Cambridge 2000; Ch. Ferrall, *Modernist Writing and Reactionary Politics*, Cambridge 2001.

⁶⁷ Zob. T. Alkemeyer, *Körper, Kult und Politik. Von der „Muskelreligion” Pierre de Coubertins zur Inszenierung von Macht in den Olympischen Spielen von 1936*, Frankfurt a.M.-New York 1996.

⁶⁸ M. Rzętkowska, op. cit.; J. Kunstetter, op. cit.; eadem, *Nacjonalizm polski*, „Młoda Polska” 1937, nr 2. Tematowi temu zamierzam poświęcić osobne studium.

W latach 30-tych znaczące jest w wypowiedziach kobiet o światopoglądzie nacjonalistycznym odżegnywanie się od dorobku „pokolenia ciotek” – emancypantek i feministek (Anonim, *Wychowanie narodowe*, „Myśl Narodowa” 1929, nr 18; J. Kunstetter, *Odpowiedzialność kobiet za losy narodu*, „Ruch Młodych” 1936, nr 5). Por. J. Sosnowska, op. cit., s. 137-144.

Aczkolwiek marginalizacja i instrumentalizacja kobiety nie jest tendencją przypisaną jedynie konserwatywnym ani nacjonalistycznym nurtom. Zob. np. studium Michaela Rohrwassera *Saubere Mädel, starke Genossen: proletarische Massensliteratur?*, Frankfurt a.M. 1975.

Summary

The paper presents Polish „national” and nationalistic ideas (and those that may be classified as close to them) from the gendered point of view. The author is seeking the answer to the following question: In what form does the wish to achieve „masculinity” with its attributes – according to Ivan Colovic a crucial element of political „ethnomylths” – manifest itself in the analysed texts? Archetypal imaginings of masculinity as synonyms of strenght, decisiveness, obedience, and readiness to fight/ to defend oneself seem to have been omnipresent in the political as well as literary (critical) texts in the 1930s. In order to interpret these widespread fantasies, the author shows their multiple (ideological, historical, social) meanings and reasons. Furthermore she tries to explain that phenomenon in the context of prewar Europe which was perceived not only by nationalists as unstable and attackable. It becomes also visible that women, though in different ways marginalized through that discourse, often supported the ideological „dream of masculinity”: a concept concerning individuals as well as at the whole nation.

Monika Bednarczuk – dr n. hum. w zakresie literaturoznawstwa (2005), obecnie wykładowca w Seminar für Slavistik Ruhr-Universität Bochum. Jej główne punkty zainteresowania to: *gender studies* oraz związki literatury i polityki, szczególnie antysemityzm, nacjonalizmy i nauka Kościoła katolickiego a pozycja kobiety w okresie międzywojennym. Autorka monografii: *Obraz hiszpańskiej wojny domowej lat 1936-1939 w piśmiennictwie polskim* (2008), współautorka książki *Znani, Nieznani, Nierozpoznani: o kilku figurach zbiorowej wyobraźni* (z Ewą Pogonow-ską, 2009), współredaktor tomu *Pogranicze: Obsesje – Projekcje – Projekty* (z Beata Kucharską, 2007). Publikowała m.in. na łamach „Przeglądu Humanistycznego”, „Ruchu Literackiego”, „Etnolingwistyki”, „Kwartalnika Historii Żydów”.

Recenzent:
Prof. dr hab. Ludmiła Krasnowa (Kijów)

Redakcja:
Elżbieta M. Kur
Barbara Stelingowska

Redakcja techniczna, skład i łamanie:
Artur Ziótek

Projekt okładki:
Artur Ziótek

© Copyright by Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.
© Copyright by Stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce 2010.

ISSN 2081-3163

Adres redakcji/Contact:
„Spotkania Humanistyczne”
Instytut Filologii Polskiej AP
ul. Gen. Orlicz-Dreszera 19/21, paw. A, 08-110 Siedlce,
fax: +48 (25) 643 16 14
e-mail: basiarka@poczta.onet.pl

Wydawnictwo:
Stowarzyszenie tutajteraz
ul. Pułaskiego 11, 08-110 Siedlce
tel. 608 657 713
e-mail: aga_jaga@interia.pl
www.tutajteraz.free.ngo.pl

Spis treści

Od Redakcji	7	
Artykuły		
Monika Barwińska: Lenki Reinerovej tożsamość złożona	9	
Monika Bednarczuk: Marzenie o męskości w wybranych polskich koncepcjach nacjonalistycznych	13	
Andrzej Borkowski: <i>Ogród nie plewiony</i> Wacława Potockiego w kręgu tematów i form	27	
Martin Golema: Slovakistika (slovenská filológia) v kontexte súčasnej európskej slavistiky a humanitných vied. Vybrane problémy, diskusie, niektoré trendy a možné ohrozenia	39	
Edita Prihodová: Kulturphilosoph und theologe Ladislav Hanus	53	
Kamen Rikev: <i>Bułgarska mozaika</i> Tadeusza Różewicza	61	
Hans Rothe: Galizien als osteuropäische Kulturlandschaft in der frühen Neuzeit	67	
Олег Радченко: Еміль Штайгер: від „фундаментальної” до „зразкової” поетики	75	
Beata Wałęciuk-Dejneka: Leśmianowska demonologia kobieca. Wokół <i>Klechd polskich</i>	83	
Slawistyka XXI wieku – ankieta		95
Leonid Heller	97	
Kamen Rikev	98	
Hans Rothe	102	
Siergiej Sawinkow, Andriej Faustow	105	
John Glad	106	
Recenzje, przeglądy		
Elżbieta M. Kur: Ekfrazy Elizy Piotrowskiej dla młodego (i nie tylko) czytelnika	107	

Roman Mnich: Rec.: O. A. Бабелюк: <i>Монографія Принципи постмодерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми</i>	111
Roman Mnich: Rec.: Олег В. Марченко, Григорий Сковорода и русская философская мысль XIX-XX веков. <i>Исследования и материалы. Часть I [Текст]</i> , Москва 2007	113
Roman Mnich: Новая книга об истории русской элегии	117
William Roba: American Studies Reading Suggestions	121
Artur Rogalski: Rec.: Artur Ziótek: <i>Siedleckie miniatury. Eseje o literaturze i kulturze</i> , Siedlce 2009	123
Sławomir Sobieraj: Interdyscyplinarne czytanie Tytusa Czyżewskiego	129
Artur Ziótek: Rec.: Janusz K. Goliński: <i>Unitas et varietas. Szkice o piśmiennictwie polskiego baroku</i> , Warszawa 2007	133

Sprawozdania i komunikaty

Monika Bednarczuk: <i>10 Niemiecka Konferencja Słowistów (Tübingen, 1-3 października 2009)</i>	139
Aldona Kocyla: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej <i>Wyraz w języku i tekście – teoria i praktyka</i> , Siedlce 2009	147
Sławoj Szynkiewicz: Jeszcze jeden raport o stanie szkolnictwa wyższego w Polsce	151
Justyna Urban: Problematyka badawcza spuścizny Dmytra Czyżewskiego – sprawozdanie z konferencji naukowej, Siedlce 2009	157
Informacje dla autorów	161